

3095 Sayılı Kanun'un 1. Maddesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi'nin E. 2024/24, K. 2025/164 Sayılı Kararının İncelemesi

Şamil Demir¹

Özet

Bu makale, Anayasa Mahkemesi'nin 22.07.2025 tarihli ve E. 2024/24, K. 2025/164 sayılı kararıyla, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 1. maddesinin sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkileri yönünden iptalini, yüksek enflasyon koşullarında mülkiyet hakkının korunması ekseninde incelemektedir. Çalışmada, kanuni faiz oranlarının uzun süredir enflasyon oranlarının belirgin biçimde altında kalması sonucu ortaya çıkan "negatif reel faiz" olgusunun, alacaklı aleyhine ve borçlu lehine işleyen yapısal bir adaletsizlik doğurarak mülkiyet hakkı ile etkili başvuru hakkını nasıl zedelediği gösterilmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin, devletin paranın reel değerini korumaya yönelik pozitif yükümlülüklerini ve hak edildiği hâlde alınamayan alacakların enflasyon karşısında değer kaybının telafisine ilişkin yükümlülüğü nasıl tanımladığı analiz edilmektedir. Bu çerçevede, TBK m. 122'de düzenlenen munzam zarar kurumunun teoride sunduğu telafi imkânına rağmen, Yargıtay'ın "somut zarar ispatı" şartına dayalı yerleşik içtihadı sebebiyle uygulamada etkisizleşmesinin, Anayasa Mahkemesi tarafından etkili başvuru hakkı ihlalinin temel gerekçesi olarak görüldüğü ortaya konulmaktadır. Karar, AİHM'in Aka, Akkuş ve Ahmet Nihat Özsan gibi kararlarıyla karşılaştırmalı olarak ele alınmakta; karşı oy gerekçeleri, norm sorunu ile uygulama sorunu ayrımı bakımından eleştirel bir süzgeçten geçirilmektedir. Son olarak, yasama organına tanınan dokuz aylık süre içinde benimsenebilecek dinamik endeksleme modeli, değişken faiz oranı formülleri ve munzam zarar karinesine dayalı normatif çözümler tartışılarak, kararın Türk borçlar, idare ve tazminat hukuku bakımından orta ve uzun vadeli etkileri değerlendirilmektedir.

¹ Şamil Demir, Arbulucu, Avukat, Ankara Barosu, OCRID: 0000-0002-9862-1475.
e-posta: samil@samildemir.av.tr
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17793281>

Anahtar Kelimeler

Kanuni faiz; munzam zarar; mülkiyet hakkı; etkili başvuru hakkı; yüksek enflasyon; 3095 sayılı Kanun; TBK m. 122; Anayasa Mahkemesi kararı; AİHM içtihadı.

Abstract

This article examines the Turkish Constitutional Court's judgment of 22 July 2025 (E. 2024/24, K. 2025/164), which annulled Article 1 of Law No. 3095 on Legal Interest and Default Interest in respect of non-contractual obligations, through the lens of the protection of the right to property under high-inflation conditions. It argues that the persistent gap between statutory interest rates and actual inflation, generating deeply negative real interest, has created a structural injustice that systematically favours debtors over creditors and undermines both the right to property and the right to an effective remedy. The study analyses in detail how the Constitutional Court conceptualises the State's positive obligations to preserve the real value of money and to provide mechanisms compensating the erosion of receivables that cannot be collected in due time. In this context, it is shown that, despite the theoretical compensatory function of additional damages (munzam zarar) under Article 122 of the Turkish Code of Obligations, the Court of Cassation's long-standing case-law requiring proof of "concrete individual loss" has rendered this remedy practically ineffective, which the Constitutional Court treats as the core ground for a violation of the right to an effective remedy. The judgment is then discussed in light of the ECtHR's case-law, including *Aka v. Turkey*, *Akkuş v. Turkey* and *Ahmet Nihat Özsan v. Turkey*, while the dissenting opinions are critically assessed in terms of the alleged distinction between a normative problem and an implementation problem. Finally, the article explores possible legislative responses within the nine-month time-limit granted by the Court, such as dynamic indexation formulas linked to inflation, variable statutory interest models and a legal presumption of loss in favour of creditors, and evaluates the medium- and long-term implications of the ruling for Turkish law of obligations, administrative liability and compensation law.

Keywords

Statutory interest; additional damages (munzam zarar); right to property; effective remedy; high inflation; Law No. 3095; Article 122 Turkish Code of Obligations; Constitutional Court of Türkiye; ECtHR case-law.

I. GİRİŞ: HUKUK, EKONOMİ VE PARANIN DEĞERİ SORUNSALI

Hukuk düzeni, toplumsal ilişkileri tanzim ederken, bu ilişkilerin üzerine inşa edildiği ekonomik zeminden bağımsız hareket etme olanağına sahip değildir. Özellikle borçlar hukuku, idare hukuku ve tazminat hukuku disiplinlerinde, edimlerin ifası ve zararların giderilmesinde "para", asli bir değişim ve telafi aracı olarak merkezi bir konum teşkil etmektedir. Ancak paranın, üzerinde yazılı olan "nominal değeri" ile piyasadaki "reel satın alma gücü" arasındaki ilişkinin zaman içerisinde derin bir şekilde koptuğu yüksek enflasyonist dönemlerde, hukukun statik kuralları ile ekonominin dinamik gerçekliği arasında şiddetli bir çekişme oluşmaktadır. Bu çekişme, sadece ekonomik bir hesaplama sorunu olmanın ötesine geçerek, Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin, bilhassa mülkiyet hakkının ve hak arama hürriyetinin özüne dokunan bir adalet krizine dönüşmektedir.

Türk hukuk sisteminde uzun yıllardır doktrin ve uygulama arasında derin çatlaklar oluşturan, alacaklıları mağdur ederken borçluları ödüllendiren "negatif faiz" olgusu ve buna bağlı olarak "kanuni faiz oranlarının yetersizliği" sorunu, Anayasa Mahkemesi'nin 22 Temmuz 2025 tarihli ve E. 2024/24, K. 2025/164 sayılı kararı ile tarihsel bir dönemece girmiştir. Mahkeme, söz konusu kararıyla, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 1. maddesini, "sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkileri" yönünden Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmiştir. Bu karar, sadece teknik bir faiz oranı düzenlemesini değil, devletin paranın değerini koruma konusundaki pozitif yükümlülüklerini, yargı organlarının (özellikle Yargıtay'ın) munzam zarar kurumuna yaklaşımını ve yasama organının ekonomik konjonktüre uyum sağlama kapasitesini de masaya yatırmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Anayasa Mahkemesi'nin bu devrim niteliğindeki iptal kararını; normun tarihsel serüveni, yüksek enflasyonun mülkiyet hakkı üzerindeki aşındırıcı etkisi, devletin anayasal sorumlulukları, munzam zarar kurumunun uygulamadaki tıkanıklığı ve yargı organları arasındaki içtihat farklılıkları ekseninde, hukuki dogmatik ve ekonomik analiz yöntemleriyle incelemektir. İnceleme boyunca, kararın gerekçeleri, karşı oy yazıları ve Türk hukuk sistemi üzerindeki muhtemel etkileri, ilgili literatür ve istatistiki veriler ışığında tartışılacaktır.

II. NORMATİF ÇERÇEVE VE TARİHSEL ARKA PLAN

A. 3095 Sayılı Kanun ve Kanuni Faiz Kavramı

Faiz, hukuki anlamda, alacaklının parasından yoksun kalmasının karşılığı olarak ödenen medeni bir semeredir. Ekonomik anlamda ise paranın zaman değeri ve risk primini içeren fiyatıdır. Türk hukukunda faiz oranlarının belirlenmesi, kural olarak tarafların irade serbestisine bırakılmış olmakla birlikte, bu serbestinin kullanılmadığı veya kanundan doğan borç ilişkilerinde uygulanacak oranın belirlenmesi amacıyla "kanuni faiz" müessesesi ihdas edilmiştir.

4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun, bu boşluğu doldurmak amacıyla yürürlüğe girmiştir. Kanun'un 1. maddesi, iptal kararına konu olmadan önceki haliyle, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödemenin yıllık yüzde on iki oranı üzerinden yapılacağını hükme bağlamaktaydı. 2005 yılında 5335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle bu oran belirlenmiş ve Cumhurbaşkanına (daha önce Bakanlar Kurulu) bu oranı aylık olarak belirleme, yüzde onuna kadar indirme veya bir katına kadar artırma yetkisi tanınmıştır.

B. Enflasyon ve Faiz Arasındaki Makasın Açılması

3095 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği ve değişikliğe uğradığı dönemlerdeki ekonomik koşullar ile 2020'li yılların Türkiye ekonomisi arasında yapısal farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda yaşanan küresel ve yerel ekonomik dalgalanmalar, enflasyon oranlarını tarihi seviyelere taşımış, ancak kanuni faiz oranı statik yapısını korumuştur.

Yasal faiz oranı, Cumhurbaşkanı kararıyla artırılmış haliyle dahi yıllık %24 seviyesinde kalırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyonun %60-80 bandında seyretmesi, "reel faiz" in derin bir negatif alana düşmesine neden olmuştur. Aşağıdaki tablo, son yıllarda yasal faiz ile enflasyon arasındaki uçurumu ve bunun alacaklı üzerindeki yıkıcı etkisini somut verilerle ortaya koymaktadır:

Yıl	Yasal/Temerrüt Faiz Oranı (Yıllık %)	Ticari Temerrüt Faizi (Yıllık %)	TÜFE Yıllık Değişim Oranı (%)	Reel Negatif Faiz (Yasal Faiz - TÜFE) (%)
2017	9.00	9.75	11.92	-2.92
2018	9.00	19.50	20.30	-11.30
2019	9.00	19.50	11.84	-2.84
2020	9.00	10.00	14.60	-5.60
2021	9.00	15.75	36.08	-27.08
2022	9.00	10.75	64.27	-55.27
2023	9.00	44.25	64.77	-55.77
2024	24.00	51.75	44.38	-20.38

Tablo 1: Yasal Faiz Oranları ve Enflasyon Oranlarının Yıllara Göre Karşılaştırılması (2017-2024).

Tablo incelendiğinde, özellikle 2021 yılından itibaren makasın derin bir şekilde açıldığı görülmektedir. 2022 yılında, alacağını bir yıl geç tahsil eden bir hak sahibi, %9 oranında faiz geliri elde ederken, alacağının satın alma gücü enflasyon karşısında %64 oranında erimiştir. Bu durum, alacaklının reel olarak varlığının yarısından fazlasını kaybetmesi anlamına gelmektedir. İşte Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelen uyuşmazlığın maddi temeli, bu ekonomik adaletsizlik tablosudur.

III. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURU VE YARGILAMA SÜRECİ

A. Somut Olay ve Başvurunun Bağlamı

Anayasa Mahkemesi'nin norm denetimi yapmasına vesile olan itiraz başvurusu, Kahramanmaraş 3. İdare Mahkemesi tarafından yapılmıştır. Başvuruya konu olan dava, deprem felaketi sonucunda taşınmazı yıkılan bir vatandaşın, idarenin hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluğu ilkesi gereğince uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini talebine ilişkindir.

İdare hukukunda, tam yargı davaları sonucunda hükmedilen tazminatlara, kural olarak "yasal faiz" (kanuni faiz) işletilmektedir. Davaya bakan Mahkeme, tazminata hükmedilmesi durumunda uygulanacak olan 3095 sayılı Kanun'un 1. maddesindeki faiz oranının (%9 veya %24), dava sürecinde paranın alım gücünde meydana gelen kaybı karşılamaktan çok uzak olduğunu tespit etmiştir. Mahkeme, bu durumun Anayasa'nın 2., 5., 10., 13., 35., 36., 125. ve 138. maddelerine aykırı olduğu kanaatine vararak iptal talebinde bulunmuştur.

B. İncelemenin Sınırlandırılması: "Sözleşmeden Kaynaklanmayan Borçlar"

Anayasa Mahkemesi, somut norm denetimi (itiraz yolu) usulünde, önüne gelen kuralı sadece bakılmakta olan davada uygulanacak kısmıyla sınırlı olarak inceler. Başvuran mahkemenin elindeki dava, idarenin eyleminden kaynaklanan bir tazminat (haksız fiil benzeri) davası olduğundan, Mahkeme incelemesini tüm borç ilişkileri için değil, sadece "**sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkileri**" yönünden yapmıştır.

Bu sınırlama, kararın kapsamını belirlemek açısından kritiktir. Sözleşme hukukunda taraflar, TBK m. 26'daki sözleşme özgürlüğü çerçevesinde faiz oranını serbestçe belirleyebilirler (TBK m. 88 ve m. 120'deki sınırlar saklı kalmak kaydıyla). Ancak haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, vekâletsiz iş görme veya idarenin mali sorumluluğu gibi hallerde, alacaklının faiz oranını pazarlık etme veya belirleme imkânı yoktur. Alacaklı, tamamen kanun koyucunun takdir ettiği orana tabidir. Bu asimetrik durum, sözleşme dışı ilişkilerde mülkiyet hakkının korunması ihtiyacını daha yakıcı hale getirmektedir.

IV. MÜLKİYET HAKKI VE PARANIN REEL DEĞERİ

A. Mülkiyet Hakkının Kapsamı ve "Alacak" Kavramı

Anayasa Mahkemesi, iptal kararının gerekçesini oluştururken öncelikle mülkiyet hakkının kapsamını çizmiştir. Anayasa'nın 35. maddesiyle güvence altına alınan mülkiyet hakkı, sadece taşınır ve taşınmaz malları değil, ekonomik değer ifade eden ve parayla değerlendirilebilen her türlü mal varlığı hakkını kapsar. Bu bağlamda, icrası kabil olan her türlü "alacak" hakkı da mülkiyet hakkının koruması altındadır.

Mahkeme, faiz alacağının asıl alacağa bağlı fer'i bir hak olduğunu vurgulayarak, 3095 sayılı Kanun kapsamında kanuni faiz uygulanacak parasal alacakların tartışmasız bir şekilde "mülk" teşkil ettiğini belirtmiştir. Para, ekonomilerde sadece bir değişim vasıtası değil, aynı zamanda bir değer biriktirme aracıdır. Paranın sahibi dışındaki kişi ve kuruluşlarca (borçlu veya idare) kullanılması, sahibinin bu ekonomik değerden mahrum kalmasına ve enflasyonist ortamda paranın alım gücünün erimesine yol açar.

B. Devletin Pozitif Yükümlülükleri ve Enflasyon

Kararın doktrinel açıdan en güçlü yönü, devletin mülkiyet hakkına ilişkin pozitif yükümlülüklerinin yüksek enflasyon bağlamında yorumlanmasıdır. Devletin negatif yükümlülüğü, bireyin mülkiyetine keyfi olarak müdahale etmemeyi gerektirirken; pozitif yükümlülüğü, mülkiyet hakkının üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesini önleyici ve ihlal durumunda zararları telafi edici mekanizmaları kurmayı gerektirir.

AYM kararında şu çarpıcı tespitte bulunulmuştur:

"Devletin hak edildiği hâlde alınamayan bir miktar paranın değerinde oluşacak aşınmayı telafi edecek mekanizmaları geliştirmesi gerekir. Paranın değerinde oluşacak aşınmayı telafi edecek mekanizmaların geliştirilmesi paranın değerini sürekli olarak kaybettiği enflasyonist dönemlerde ayrı bir önem kazanır."

Bu tespit, devletin yasama organına doğrudan bir görev yüklemektedir. Devlet, alacaklının

alacağına kavuştuğu ana kadar geçecek sürede, paranın enflasyon karşısında "hissedilir değer kaybına" uğramasını önleyecek yasal altyapıyı kurmak zorundadır. Aksi takdirde, devlet mülkiyet hakkını koruma görevini yerine getirmemiş sayılır.

C. Ölçülülük ve Adil Denge

Mahkeme, kanuni faiz oranının (%9-24) enflasyon oranlarının (%60-80) çok altında kalmasının, alacaklı aleyhine katlanılamaz bir külfet doğurduğunu saptamıştır. Borçlunun, borcunu ödemeyerek parayı nemalandırması ve enflasyon karşısında borcunu reel olarak küçültmesi, borçluyu ödüllendiren, alacaklıyı ise cezalandıran bir sistem yaratmaktadır. Bu durum, mülkiyet hakkı ile kamu yararı arasında kurulması gereken "adil dengeyi" alacaklı aleyhine, ölçsüz bir şekilde bozmaktadır.

V. ETKİLİ BAŞVURU HAKKI VE MUNZAM ZARAR SORUNU

Kararın iptal gerekçesinin merkezinde, sadece faiz oranının düşüklüğü değil, bu düşüklüğü telafi etmesi beklenen diğer hukuk yollarının "etkisizliği" yer almaktadır. Bu noktada, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 122. maddesinde düzenlenen "Aşkın Zarar" (Munzam Zarar) kurumu devreye girmektedir.

A. Munzam Zarar Kurumunun Teorik İşlevi

TBK m. 122 uyarınca, alacaklı, temerrüt faiziyle karşılanamayan zararlarını, borçlunun kusursuzluğunu ispat edememesi halinde talep edebilir. Teorik olarak, kanuni faiz oranının enflasyonun altında kaldığı durumlarda, aradaki farkın "munzam zarar" olarak tazmin edilmesi mümkündür. Nitekim karşı oy yazısı yazan üyeler Muhterem İnce ve Ömer Çınar, hukuk sisteminde böyle bir yolun var olduğunu, dolayısıyla kanuni faiz oranının düşüklüğünün tek başına bir hak ihlali yaratmayacağını savunmuşlardır.

B. Yargıtay Uygulaması ve "Somut İspat" Engeli

Ancak Anayasa Mahkemesi çoğunluğu, teorik imkânın pratik gerçeklikle örtüşmediğini tespit etmiştir. Burada, Yargıtay içtihatları ve doktrinel tartışmalar belirleyici olmuştur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun (YHGK) yerleşik ve baskın içtihadına göre (Örn. E.2021/11-938, K.2022/401),

yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki artış veya piyasa faizlerinin yüksekliği gibi "genel ekonomik olgular", munzam zararın varlığını ispata tek başına yeterli değildir.

Yargıtay, alacaklıdan "somut zarar ispatı" talep etmektedir. Yani alacaklı, "Paramı zamanında alsaydım şu ihaleye girecektim" veya "Şu malı alacaktım" gibi kişisel ve somut bir kaybı, ispat hukuku kuralları çerçevesinde kanıtlamak zorundadır. Oysa enflasyonist ortamda paranın değer kaybetmesi, herkes için geçerli, genel ve soyut bir olgudur. Yargıtay'ın bu "imkansız ispat" kriteri, munzam zarar davasını fiilen işlevsiz hale getirmiştir.

C. Pilot Karar Bağlamı: Caner Şafak Kararı ile Norm Denetiminin İlişkisi

AYM'nin iptal kararını (K.2025/164) daha iyi anlamak için, aynı dönemde verilen Caner Şafak pilot kararını (B. No: 2024/41763) göz önünde bulundurmak gerekir. AYM, bireysel başvuru yolunda önüne gelen dosyada, munzam zarar davasının Yargıtay'ın katı yorumu nedeniyle "başarı şansı sunmayan etkili olmayan bir yol" haline geldiğini tespit etmiştir.

İşte K.2025/164 sayılı iptal kararı, bu yapısal sorunun norm denetimi boyutundaki yansımasıdır. Mahkeme, "Hukuk sisteminde munzam zarar diye bir düzenleme var, o zaman faiz oranı düşük olabilir" savunmasını reddetmiştir. Çünkü yargısal yorumla tıkanmış bir telafi mekanizması, Anayasa'nın 40. maddesindeki "etkili başvuru hakkını" karşılamamaktadır. Dolayısıyla, faiz oranını belirleyen 3095 sayılı Kanun'un 1. maddesi, tek başına ve destekleyici mekanizmalar (munzam zarar) işlevsiz olduğu için Anayasa'ya aykırı hale gelmiştir.

Mahkeme, Anayasa'nın 35. maddesi (mülkiyet) ile 40. maddesini (etkili başvuru) birlikte değerlendirerek şu sonuca varmıştır:

"Hukuk sisteminde alacağın enflasyon karşısında değer kaybının önlenmesi için etkili bir hukuk yolunun bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla kural... etkili başvuru hakkına aykırılık oluşturmaktadır."

VI. KARŞI OY GEREKÇELERİNİN ELEŞTİREL ANALİZİ

Karara muhalif kalan üyeler, sorunun "normatif" değil "uygulama" kaynaklı olduğunu ileri

sürmüşlerdir. Karşı oy gerekçesinde özetle şu argümanlar sunulmuştur:

- 1. TBK 122 Yeterliliği:** Kanun koyucu, faizi aşan zararlar için TBK 122. maddesini ihdas etmiştir. Bu madde, kusur karinesine dayalı bir sorumluluk öngörür.
- 2. Yargısal Çözüm İmkânı:** Yargıtay'ın bazı dairelerinin (özellikle 15. Hukuk Dairesi ve son dönemde 6. Hukuk Dairesi) "zarar karinesi" yönünde kararlar verdiği, içtihadın değişmekte olduğu belirtilmiştir. Sorunun yasa iptaliyle değil, yargısal içtihat değişikliğiyle çözülmesi gerektiği savunulmuştur.
- 3. Yasama Takdiri:** Faiz oranını belirlemek yasama organının takdirindedir ve munzam zarar mekanizması varken oranların düşük olması tek başına iptal sebebi olamaz.

Bu görüş, teorik hukuk dogmatığı açısından tutarlı görünse de, "hukuk sosyolojisi" ve "yargısal gerçeklik" karşısında yetersiz kalmaktadır. Onlarca yıldır süren ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun dirençli tutumuyla kemikleşen "somut ispat" şartı, bireylerin mülkiyet haklarının sistematik olarak ihlal edilmesine yol açmıştır. AYM çoğunluğu, bu "yapısal tıkanıklığı" görerek, sorunu yargısal içtihatların belirsizliğine bırakmak yerine, yasa koyucuyu yeni ve adil bir sistem kurmaya zorlayan radikal bir çözüm yolunu tercih etmiştir.

VII. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK VE EKONOMİK ANALİZ

A. Negatif Faiz ve Ahlaki Riziko

3095 sayılı Kanun'un iptal edilen hükmü, ekonomik rasyonalite açısından "borçlu ahlakını" bozan bir teşvik mekanizması yaratmaktaydı. Piyasa faizinin %50 olduğu bir ortamda, yasal faizin %24 olması, rasyonel bir borçluyu borcunu ödememeye teşvik eder. Borçlu, borcunu ödemeyip bu parayı bankada %50 ile değerlendirdiğinde, dava sonunda ödeyeceği %24 faizi düştükten sonra %26'lık haksız bir kazanç elde etmektedir.

Bu durum, ekonomide "ahlaki riziko" (moral hazard) olarak adlandırılan sorunu derinleştirir. Borçlular, yargı sistemini ucuz bir finansman kaynağı olarak kullanmaya başlar, bu da dava yükünü artırır, icra dairelerini kilitler ve adalete olan güveni sarsar. AYM'nin iptal kararı, bu çarpık ekonomik teşvik sistemini ortadan kaldırmak için zorunlu bir müdahaledir.

B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yaklaşımı

AİHM, mülkiyet hakkının korunması bağlamında enflasyon-faiz ilişkisini uzun süredir incelemektedir. *Aka v. Türkiye* (1998) ve *Akkuş v. Türkiye* (1997) kararlarında AİHM, enflasyon oranının %70 olduğu bir dönemde %30 yasal faiz ödenmesinin, mülkiyet hakkının ihlali olduğuna hükmetmiştir. Mahkeme, devletin kendi alacaklarına uyguladığı yüksek faiz ile vatandaşa ödediği düşük faiz arasındaki dengesizliği de eleştirmiştir.

Ahmet Nihat Özsan v. Türkiye (2021) kararında ise AİHM, Yargıtay'ın munzam zarar konusundaki çelişkili ve öngörülemez tutumunun, "hukuki belirlilik" ilkesini zedelediğini ve adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini belirtmiştir. AYM'nin K.2025/164 sayılı kararı, AİHM'in bu içtihat birikiminin Türk iç hukukuna en üst düzeyde entegrasyonu anlamına gelmektedir.

VIII. HUKUKİ SONUÇLAR VE GELECEK PERSPEKTİFİ

A. Yürürlük Tarihi ve Yasama Organına Tanınan Süre

Anayasa Mahkemesi, iptal kararının derhal yürürlüğe girmesi halinde doğacak hukuki boşluğu ve kamu yararı ihlalini gözeterek, iptal hükmünün Resmî Gazete'de yayımlanmasından itibaren **dokuz ay sonra** yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Bu süre, TBMM'ye yeni ve Anayasa'ya uygun bir düzenleme yapması için tanınmıştır.

Eğer karar derhal yürürlüğe girseydi, haksız fiil ve idari davalarda uygulanacak yasal bir faiz oranı kalmayacak, hakimler Türk Medeni Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca hukuk yaratmak zorunda kalacak ve bu da ülke genelinde uygulama birliğini bozacaktı.

B. Olması Gereken Hukuk Önerileri

Yasama organı, 9 aylık süre içinde yapacağı düzenlemede, AYM kararının ruhuna uygun olarak şu modelleri değerlendirmelidir:

- Dinamik Endeksleme Modeli:** Faiz oranının sabit bir rakam (%12, %24 vb.) olarak belirlenmesinden vazgeçilmeli, bunun yerine "TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranı + X puan" şeklinde dinamik bir formül benimsenmelidir. Bu model, enflasyon ne olursa olsun

alacaklının reel değerini korumasını sağlar.

2. **Değişken Faiz Oranı:** Ticari işlerde olduğu gibi, TCMB avans faizi veya mevduat faiz oranlarına atıf yapılarak, piyasa gerçekleriyle anlık uyum sağlayan bir sistem kurulabilir.
3. **Munzam Zarar Karinesi:** TBK m. 122'ye ek bir fıkra eklenerek, yasal faiz oranının enflasyonun altında kaldığı hallerde, aradaki farkın zarar olarak doğduğunun "karine" olarak kabul edileceği ve ispat yükünün borçluya geçeceği açıkça düzenlenmelidir. Bu, Yargıtay içtihatlarındaki karmaşayı kesin olarak sona erdirecektir.

IX. SONUÇ

Anayasa Mahkemesi'nin E. 2024/24, K. 2025/164 sayılı kararı, Türk hukuk tarihinde mülkiyet hakkının ekonomik dalgalanmalara karşı korunması bakımından bir milat niteliğindedir. Mahkeme, 3095 sayılı Kanun'un statik yapısının, yüksek enflasyonist ortamda "mülkiyet hakkı ihlali üreten" yapısal bir soruna dönüştüğünü tescil etmiştir.

Bu karar, hukuk ile ekonomi arasındaki zorunlu ilişkiyi teyit etmekte ve devletin "borcunu layıkıyla ödeme" ve "vatandaşının alacağını koruma" yükümlülüğünü en üst perdeden hatırlatmaktadır. Yargısal yorum farklarıyla (munzam zarar tartışmalarıyla) tıkanan adalet mekanizması, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla açılmış ve top yasama organına atılmıştır. Önümüzdeki süreçte yapılacak yasal düzenleme, sadece faiz oranlarını değil, Türk toplumunun hukuka ve adalete olan güvenini de belirleyecektir. Hukukun üstünlüğü ilkesi, alacaklının hakkını "kuşa dönmüş" bir şekilde değil, "tam ve reel" değeriyle almasını gerektirmektedir.

KAYNAKÇA

1. Alyanak, S., & Bozkurt Cengiz, B. (2024). Anayasa Mahkemesinin Pilot Karar Uygulaması Ve Kararların Yasama Organına Bildirilmesi. *Yasama Dergisi* (48), 117-153.
2. Aydın, Öykü Didem. "Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Mekanizma: Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru." *Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 4 (Ekim 2011), ss. 121- 170.*
3. Barlas, Nami. *Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar*. İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınları, 1992.
4. Demir, Şamil. "Anayasa Mahkemesi'nin Pilot Kararı Işığında Yüksek Enflasyon Ortamında Alacakların Değer Kaybı Sorunu", 29 Eylül 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17226554>.
5. Değirmencioğlu, Burcu. "AİHM Esas Denetiminde Kullanılan Özel Bir Metot Olarak 'Pilot Karar Usulü' ve Türk Anayasa Yargısı Özelinde Değerlendirilmesi". *Kırkkale Hukuk Mecmuası* 4, sy. 2 (Ekim 2024): 785-827. <https://doi.org/10.59909/khm.1499884>.
6. Duman, Özgür. "Enflasyon Karşısında Para Alacaklarının Korunması ve Mülkiyet Hakkı". *Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi*, sy. 12 (Aralık 2018). <https://doi.org/10.18771/mdergi.496876>
7. Kahraman, Büseyne. *Aşkın Zararın İspatı, Yüksek Lisans Tezi* <https://openaccess.gedik.edu.tr/server/api/core/bitstreams/3238abfd-34e6-4bc1-80d4-bcdfebc34c8b/content>
8. Karakoç, Yusuf. "Vergi İdaresince İade Edilmesi Gereken Yükümlü Alacaklarına Faiz Uygulanması" <https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/01/Y.Karakoc.pdf>
9. Kılıç Öztürk, Gizem. *Türk Borçlar Hukukunda Borçlunun Temerrüdü, Yüksek Lisans Tezi* <https://acikerisim.uludag.edu.tr/server/api/core/bitstreams/3ffa1789-2293-44ec-b349-6c451e4fa5df/content>
10. Metin Yüksel, *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yaşamın ve sağlığın korunması ile ilgili olarak Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler Uluslararası İlişkiler* 7, No. 27 (2010): 111- 132.
11. Nebioğlu Öner, Şebnem. "Güncel Yargı Kararları Bağlamında Aşkın Zarar." *ürkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 165 (2023), ss. 103-134.* <https://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-guncel-yargikararlari-baglaminda-askin-zarar-2109>.
12. Uygur, Turgut. *6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi*. Cilt 1. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012.